

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

mag. IRENA VIPAVC BRVAR

ADP, Univerza v Ljubljani, april-maj 2019

Vsebina

- O Arhivu družboslovnih podatkov
- Vrste podatkov in viri podatkov
- Oprelim kaj potrebujem
- Preiščem podatkovne repozitorije
- Ocenim kvaliteto in uporabnost podatkov
- Dostop do podatkov in citiranje

Arhiv družboslovnih podatkov

<http://www.fdv.uni-lj.si/>

- 1997
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS, idr.
- 600 družboslovnih raziskav (+150 samo z metapodatki)
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno
 - 90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni
 - 168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017
- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vrste podatkov

Razmišljanje o tem katere vrste podatkov so dostopne ti pomaga pri razmišljanju o tem kaj potrebuješ in kako to najti.

kvantitativni in kvalitativni podatki

CESSDA Training Working Group (2017)

- uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
- statistična pismenost

Vrste podatkov

Makro podatki

- Agregirani
 - O populaciji, o različnih skupinah, občinah, regijah in državah; običajno zgrajeni z združevanjem podatkov na nižjih enotah (npr. stopnja brezposelnosti, stopnja rodnosti).
- Na sistemski stopnji
 - Značilnosti enot višje ravni, kot sta država ali politični sistem, npr. volilni.

Mezo podati

- Se nanašajo na podatke o kolektivnih in družbenih akterjih, kot so podjetja, organizacije ali politične stranke.

Mikro podatki

- Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.

Meddržavne selitve po: SELITVE, SPOL , LETO

	Spol - SKUPAJ						
	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2017
Meddržavne selitve - priseljeni iz tujine	6537	7442	11482	5989	7803	14083	18808
Meddržavne selitve - odseljeni v tujino	5707	4913	7220	9060	4811	12024	17555

Opombe:

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

[Vir](#)

Seznam spremenljivk (SPSS)

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Vprašalnik

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

- 1 - varno
- 2 - ogroženo
- 9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev

Presečno	<ul style="list-style-type: none">• Ena časovna točka (posnetek časa)• Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah
Ponovljeno presečno	<ul style="list-style-type: none">• Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu• Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov
Časovne vrste	<ul style="list-style-type: none">• Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu (najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna ponovitev)• Agregirani makro podatki so pogosto predstavljeni v časovnih točkah.
Longitudinalno	<ul style="list-style-type: none">• Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca gospodinjestev v rednih "valovih" (primer tudi raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Viri podatkov

Podatkovni repozitoriji s področja družboslovja so združeni v konzorciju CESSDA.

Statistični uradi

Večji raziskovalni projekti

Register repozitorijev

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

NEW

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Pika postane raziskovalka in zaide med pretepače..

Kar se mene tiče, vem, da ne bom lenarila. Sem namreč raziskovalka in raziskovalke nimajo nobene ure prostega časa. / .../

Zapomnita si: raziskovalci so tisti, ki iščejo in najdejo stvari. Kaj naj bi bili drugega? / ... / Ves svet je poln stvari in čisto nujno je, da jih nekdo išče ter najde. Prav to in nič drugega ne delajo raziskovalci.

Astrid Lindgren

Identificiranje potreb

Raziskovalno vprašanje?

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti je pogosto potreben kompromis)

Ključni koncepti

Operacionalizacija

Identificiranje potreb

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

The image shows two overlapping screenshots. The left one is the main website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' with a search bar and a list of studies. The right one is the 'Catalog of ADP in Nesstar' webview, which provides instructions on how to use the webview and lists the types of data available.

Arhiv družboslovnih podatkov

1997 - 2017

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave Serijah Vsebinskih področjih Dajalcih Letu izdelave Letu objave Avtorjih Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: C.J.M	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: C.J.M.M.K	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelal: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf

<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (655)
- **družba in kultura** (379)
- družbena slojevitost in skupine (175)
- delo in zaposlovanje (109)
- informiranje in komuniciranje (77)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (36)
- gospodarstvo (38)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (8)
- trgovina, industrija in trgi (8)
- znanost in tehnika (6)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

DRUŽBA IN KULTURA, 177 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, 105 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, 35 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, 23 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa, 7 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, 10 raziskav

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2016/2: EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM162

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2016)

Finančna podpora:

- (1): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

IŠČI

Katalog ADP / / sjm162

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2016/2: EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM162

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2016)

Finančna podpora:

- (1): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serijski:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

[snemi podatke](#)
[opis](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S., Malnar, B. (2018). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava IPodatkovna

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	21. september 2016 - 11. januar 2017
Čas izdelave:	2016
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	Posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Verjetnostno. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Način zbiranja podatkov:	Osebni intervju: CAPI/CAMI
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Posebnost ESS raziskav (ob privolitvi staršev) / Običajno 18 +

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2016/2: EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 357
- število enot: 1307

Verzija: julij 2018

B40 V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Vrednost 61297		Frekvenca
1	mnogim naj dovoli priselitev	117
2	nekaterim naj dovoli	557
3	zelo redkim naj dovoli	426
4	nikomur naj ne dovoli priselitve	173
-1	Zakrita vrednost	1
7	(zavrnitev)	5
8	(ne vem)	27
9	(b.o.)	1

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina
1273	34			

Pogledam podatke in ocenim uporabnost

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2016/2: EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Kurdija, Slavko (2016). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava. Vprašalnik [Vprašalnik].
2. Kurdija, Slavko (2016). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava. Pokazne kartice [Ostalo gradivo].
3. European Social Survey (2016). ESS Contact Form - SI [Ostalo gradivo].
4. Kurdija, Slavko (2016). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava. Zloženka [Ostalo gradivo].
5. Kurdija, Slavko (2016). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava. Vabilo [Ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

1. European Social Survey (2016). 47 Response rates - Slovenia.
2. Kurdija, Slavko (2017). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava - ESS 2016. Sumarni podatki.
3. The ESS Central Coordinating Team (2013). ESS - The European Social Survey: Data and documentation.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2016). Vsebine anket SJM 1968 - 2016.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. : Slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.

Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živeti v Slovenijo...

B38 **KARTICA 15** Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

1 - mnogim naj dovoli priselitev
2 - nekaterim naj dovoli
3 - zelo redkim naj dovoli
4 - nikomur naj ne dovoli priselitve
7 - (zavrnitev)
8 - (ne vem)

B39 **PONOVNO KARTICA 15** Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

1 - mnogim naj dovoli priselitev
2 - nekaterim naj dovoli
3 - zelo redkim naj dovoli
4 - nikomur naj ne dovoli priselitve
7 - (zavrnitev)
8 - (ne vem)

B40 **PONOVNO KARTICA 15** V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

1 - mnogim naj dovoli priselitev
2 - nekaterim naj dovoli
3 - zelo redkim naj dovoli
4 - nikomur naj ne dovoli priselitve
7 - (zavrnitev)
8 - (ne vem)

Vaja 1

Izpišimo osnovne informacije o raziskavi SJM162, ki so pomembne za interpretacijo podatkov.

Preverim podatke za citiranje.

Na kaj smo pozorni pri oceni kvalitete podatkov

Lahko ugotovim:

- Kdaj je bila podatkovna datoteka narejena?
- Kaj podatki vključujejo / katere so enote za analizo?
- Kako so bili podatki zbrani?
- Kdo in kdaj je zbral podatke?
- Kako so bili podatki obdelani?
- Več o manipulacijah na podatkih?
- Kateri postopki zagotavljanja kakovosti podatkov so bili uporabljeni?

CESSDA Training Working Group (2017)

Dostop do podatkov

Končno sem našel podatke, ki mi ustrezajo. Kako do njih?

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec / enotno institucionalno uporabniško ime in geslo
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- "Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene"

Prenos

Neposredno iz kataloga.

Pravila uporabe in dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Prosti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standarden dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:** potrebno dovoljenje izvirnih avtorjev ker:
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani – **ScientificUseFile**,
 - datoteka je pod embargom,
 - datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „**Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo**“, ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti

- Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*, ki lahko odobri dostop do podatkov na dva načina:
 - dostop preko varne povezave
 - dostop v varni sobi (v prostorih ADP, t.i. Secure Use File – ScUF)

Vloga za dostop na zahtevo

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Ustanova: ?

Naslov*: ?

E-naslov*: ?

Potrditev e-naslova*: ?

Kategorija uporabnika*: ?

Šifra raziskovalca: ?

Namen uporabe gradiva*:

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... ob koncu registracije

Način uporabe
gradiva. Gradivo
bom*:

Izberi
Izberi
1) analiziral prek spletnega vmesnika
2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Gradivo na zahtevo:
v nadaljevanju

Ne
 Da

Sporočilo za ADP:

Nisem robot.
reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Splošna določila in pogoji uporabe

Uporabniško ime in
geslo sta neprenosljiva

Zaščita podatkov

Kršenje - sankcije

Metapodatki/Opis spremenljivk

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Povzetek

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. V podatkovno datoteko so vključene spremenljivke, ki opisujejo značilnosti družine. Podatki so primerni za izobraževalni namen. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c.xml> * - Register-based Census 2015 is one of the regular statistical surveys conducted by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. Register-based Census is a method of producing data on population, households, families and dwellings with statistical linkage of existent administrative and statistical data sources without using fieldwork enumeration. With the transition to the register-based census, Slovenia joined few European countries that had already implemented this way of collecting and processing data on population, households and dwellings to reduce the administrative burden and lower research expenses. Data includes only variables describing family characteristics. Data are to be used for educational purposes.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Državljani in Ogledalo javnega mnenja

- [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava
- [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
- [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Metapodatki

- Opis spremenljivk
- Zadovoljstvo z razmerami
- Nacionalna raziskava delo - družina
- Odnos do cepljenja
- Aktualno življenje
- Demografija
- Uporabniško določene spremenljivke

Datoteka podatkov [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Spremenljivka regija: REGIJA

Vrednosti	Kategorije	N	
1	Pomurska	71	6,6%
2	Podravska	162	15,1%
3	Koroška	57	5,3%
4	Savinjska	160	15,0%
5	Gorenjska	85	7,9%
6	Zasavska	25	2,3%
7	Osrednjeslovenska	245	22,9%
8	Posavska	31	2,9%
9	Jugovzhodna	102	9,5%
10	Goriška	61	5,7%
11	Obalno-kraška	49	4,6%
12	Primorsko-notranjska	22	2,1%

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 1070
Manjkajoče vrednosti 0

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

[SJM162]³ Slovensko javno mnenje 2016/2 : Evropska družboslovna raziskava

PREDTEKST VPRAŠANJA

Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živeti v Slovenijo...

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	mnogim naj dovoli priselitev	237	18,6%
2	nekaterim naj dovoli	717	56,2%
3	zelo redkim naj dovoli	251	19,7%
4	nikomur naj ne dovoli priselitve	71	5,6%

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	mnogim naj dovoli priselitev	109	8,6%
2	nekaterim naj dovoli	556	43,6%
3	zelo redkim naj dovoli	457	35,9%
4	nikomur naj ne dovoli priselitve	152	11,9%

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 :

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'			
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.			

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- + Družina
- + Nacionalna identiteta

Priseljevanje posameznikov s podobnim izvorom glede na starost anketiranca

f3_1 starost v razredih	-> 18	19 - 30	31 - 45	46 - 60	61 ->	Skupaj
Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živeti v Slovenijo. Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom--?						
mnogim naj dovoli priselitev	31,1	27,4	23,4	15,6	11,0	18,6
nekaterim naj dovoli	59,0	60,9	57,7	54,7	53,5	56,2
zelo redkim naj dovoli	8,2	9,6	16,8	22,2	26,6	19,7
nikomur naj ne dovoli priselitve	1,6	2,0	2,1	7,5	8,9	5,6
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	61	197	286	360	372	1.276

Priseljevanje posameznikov s podobnim izvorom glede na starost anketiranca

Priseljevanje posameznikov z drugačnim izvorom glede na starost anketiranca

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,3
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,2
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,0
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,5
ne vem	8	55	5,4	5,7
		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Opisne statistike

Datoteka podatkov [SJM162]³ Slovensko javno mnenje 2016/2 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Sedaj pa sledi ne...ostnim izvorom--?: Kategorije

Opisne statistike: Koliko let je tra...nitev, 88-ne vem)

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živeti v Slovenijo. Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom--?							
mnogim naj dovoli priselitev	13,0	13,9	5,0	25,0	3,4	3.265,0	235
nekaterim naj dovoli	12,1	12,6	0,0	25,0	3,3	8.962,0	713
zelo redkim naj dovoli	11,2	11,2	3,0	19,0	3,0	2.816,0	251
nikomur naj ne dovoli priselitve	10,6	9,8	4,0	16,0	2,7	688,0	70
Skupaj	11,94	12,40	0,00	25,00	3,40	15.731,00	1.269

Koliko let je trajalo vaše šolanje bodisi redno ali izredno? Prosimo, izrazite število v celih letih in upoštevajte tudi obvezno izobrazbo.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

SPSS prenosljiva datoteka ▼

PRENESI

DELNA DATOTEKA

Vključi izračunane spremenljivke

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

V XML obliki ▼

PRENESI

Odpiranje ads10p.zip

Izbrali ste odpiranje:

 ads10p.zip

ki je vrste: Compressed (zipped) Folder

iz: <https://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si>

Kaj naj Firefox stori s to datoteko?

Odpri s programom: Windows Explorer (privzeto) ▼

Shrani datoteko

Od zdaj naprej naredi to samodejno za tovrstne datoteke.

V redu

Prekliči

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

SPSS prenosljiva datoteka ▼

PRENESI

DELNA DATOTEKA

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

“I’m looking for a compression program that will help me fit a Rottweiler into a Federal Express envelope.”

Vir: <https://www.glasbergen.com/>

Copyright 2006 by Randy Glasbergen.
www.glasbergen.com

“Network is down.”

Zakaj prebrati vse podatke in dokumente

Znanost na knjižnih policah

Vrednote v prehodu XII.
urednik Niko Toš
knjižna zbirka
Dokumenti SJM 26, 2018

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri ljubljanski fakulteti za družbene vede je izdajatelj in založnik dvanajste knjige iz serije *Vrednote v prehodu*. Knjižni program je prof. dr. Niko Toš zasnoval leta 1997 za objavo raziskovalnih rezultatov nacionalnih in mednarodnih družboslovnih projektov, ki so od leta 1968 potekali na tem centru.

Zajetna knjiga (1099 strani, na voljo je tudi e-verzija) je ena tistih, ki od bralca zahtevajo več časa, vendar zaradi pregledne zasnove v njej zlahka najde žele-

no vse
v med
prime
SJM 15
binsku
se nar
empir
me: M
razisk
Evrop

Četrti del povzema slovensko sodelovanje v evropski in svetovni raziskavi vrednot v obdobju 1992–2017. Iz predlanske evropske in hkrati svetovne raziskave vrednot so tudi zastrašujoči podatki, koga vse si prebivalci Slovenije ne želijo za soseda. Več kot 76 odstotkov jih za sosede ne bi imelo priseljenecv oziroma tujih delavcev, skoraj 76 odstotkov Judov oziroma ljudi druge rase, malo manj kot 70 odstotkov muslimanov, tem pa po nezaželenosti tesno sledijo homoseksualci.

skavo (ESS), Evropsko raziskavo vrednot (EVS), Svetovno raziskavo vrednot (WVS) in Slovensko javno mnenje (SJM).

Po Toševih besedah bo knjiga zadnja v seriji. Verjetno tudi zato ne deluje zgolj kot nadaljevanje, temveč je njena nadgradnja. Po eni strani je vsebinsko bogata s podatki, razlagami in analizami, ki se nanašajo na raziskovalno obdobje po letu 1991, po drugi pa daje bralcu odlične vpogled v nastanek in razvoj omenjenih družboslovnih raziskav. Tošev namen, da s knjigo sklene zbirko, potrjuje še to, da jo je posvetil svojemu profesorju na pravni fakulteti, nestorju slovenske moderne sociologije, prof. dr. Jožetu Goričarju (1907–1985). Zanimivost: letnica Goričarjeve smrti (85) je enaka

mnenja, leta 1966 pa program Centra za raziskovanje javnega mnenja, ki ga je odletel vodil kot predstojnik. Prva empirična terenska raziskava SJM, ki so jo poleg Toša kot nosilca zasnovali Peter Klinar, Zdenko Roter, Boštjan Markič in Vinko Trček, je potekala spomladi 1968, zadnja pa lani spomladi.

Tematiki SMJ je sicer namenjen zaključni, peti del knjige, v katerem je predstavljena medčasovna primerjava rezultatov raziskav SJM 1992–2018, ob tem pa je objavljen še tematski izbor iz lanske raziskave na temo vrednot prostora in okolja, ki mu je dodana primerjava teh vrednot iz raziskav po letu 1992 (ta sklop so oblikovali raziskovalci Centra za prostorsko sociologijo), ter

razvila v »izrazito infrastrukturno empirično družboslovno raziskavo, ki posega v polje socialne strukture, socialne diferenciacije, participacije v sistemu, v pojave družbene zavesti in kulture, v pojave oblikovanja vrednot in njihovega spreminjanja, v pojave ne-vernosti, sekularizacije ter odnosa do cerkve itd.«. Te spremembe so vplivale, navaja Toš, tudi na vse bolj kritične odzive politike. A je raziskava SJM vse to preživela in z letom 1991 pridobila še mednarodni infrastrukturni pomen, ob tem pa ohranila izvorni koncept projekta SJM, ki

je – tudi o tem priča knjiga – eden največjih dosežkov slovenskega družboslova.

V prvem delu knjige so predstavljene študije Nika Toša in Veljka Rusa, vse povezane z vrednotami Slovencev in Evropejcev po družbenem prehodu v letu 1991. Prva študija, katere avtor je Toš, se nanaša na spreminjanje vrednostnih orientacij prebivalcev Slovenije pri treh pojmovnih parih: socializem/kapitalizem, partizani/domobranci ter verouk v šolah/splav. Za poskušino povzemimo nekaj ugotovitev v zvezi z odnosom Slovencev do socializma in kapitalizma. Na splošno velja, da ju Slovenci večinoma dojemajo kot različna, vendar komplementarna režima. Z izjemo SJM 1996 je imela večina sodelujočih v raziskavah do socializma pozitiven odnos, kapitalizem večina sprejema kot ekonomski sistem, le tretjina med značilnostmi kapitalizma uvršča človečnost in pravičnost, socializmu pa, nasprotno, prisojajo predvsem moralne lastnosti, v zadnjih letih pa tudi ekonomske. Zaključek je, kot piše Toš, da

»Slovenci kapitalizmu sicer priznavajo zmožnosti samokorigiranja, socializmu pa, da je socialno pravičnejši in celo ekonomsko vitalnejši sistem.«

»Slovenci kapitalizmu sicer priznavajo zmožnosti samokorigiranja, socializmu pa, da je socialno pravičnejši in celo ekonomsko vitalnejši sistem.«

Drugi del knjige prikazuje vključenost SJM v Mednarodni družboslovni raziskovalni program, ki se je začela leta 2011. To daje možnost primerjave stališč prebivalcev Slovenije s stališči drugih 25 vključenih držav. Medčasovne in mednarodne primerjave vrednostnih stališč omogoča tudi slovensko sodelovanje v Evropski družboslovni raziskavi, v tretjem delu knjige so predstavljene primerjave za obdobje od leta 2002 do 2016.

Četrti del povzema slovensko sodelovanje v evropski in svetovni raziskavi vrednot v obdobju 1992–2017. Iz predlanske evropske in hkrati svetovne raziskave vrednot so tudi zastrašujoči podatki, koga vse si prebivalci Slovenije ne želijo za soseda. Več kot 76 odstotkov jih za sosede ne bi imelo priseljenecv oziroma tujih delavcev, skoraj 76 odstotkov Judov oziroma ljudi druge rase, malo manj kot 70 odstotkov muslimanov, tem pa po nezaželenosti tesno sledijo homoseksualci.

O tem, komu vse je namenjena sklepna knjiga zbirke *Vrednote v prehodu*, je njen ocenjevalec dr. Marjan Malesič napisal, da bo »zanimivo branje za raziskovalce, saj jim omogoča ekonomičen uvid v bogastvo družboslovnih podatkov«, ter da »nič manj ne bo zanimala politikov, uradnikov in drugih delavcev v javnem prostoru«, prav tako bo za študente »koristno študijsko dopolnilo metodološkemu učenikom« in »zanimiva tudi za javno angažirane laične bralce«.

JASNA KONTLER - SALAMON

DELO četrtek, 28. februarja 2019
znanost@delo.si

SJM161

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

LITERAL QUESTION

priseljenci, tuji delavci

Values	Categories	N	
1	ne bi želel za soseda	170	16.8%
2	ni izbral	844	83.2%
8	ne vem	53	
9	b.o.	3	

PREQUESTION TEXT

Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

LITERAL QUESTION

Judje

Values	Categories	N	
1	ne bi želel za soseda	159	15.5%
2	ni izbral	864	84.5%
8	ne vem	43	
9	b.o.	4	

Kurdija, S. in Malnar, B. (2018). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM162. Dostopno prek: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm162>

Q6 Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih **ne bi želeli imeti za sosede.**

		izbral	ni izbral	ne vem	b.o.	
		1	2	8	9	
v24	C – priseljenci, tuji delavci					
		SJM92 ₁	39,6	57,9	-	-
		SJM95 ₂	18,1	81,9	-	-
		SJM99 ₃	16,0	84,0	-	-
		SJM05 ₃₊₄	17,6	82,4	-	-
		SJM08 ₁	27,8	69,8	1,9	0,6
		SJM11 ₂	13,6	81,2	1,3	3,9
	SJM17₁	22,1	76,2	1,0	0,7	
v29	H – Judje					
		SJM92 ₁	37,2	60,5	-	-
		SJM95 ₂	22,0	78,0	-	-
		SJM99 ₃	16,8	83,2	-	-
		SJM05 ₃₊₄	17,2	82,8	-	-
		SJM08 ₁	27,4	69,7	2,3	0,6
		SJM11 ₂	13,8	80,3	1,9	4,0
	SJM17₁	21,6	75,7	1,8	1,0	
v30	I – Romi					
		SJM92 ₁	41,9	56,2	-	-
		SJM95 ₂	48,7	51,3	-	-
		SJM99 ₃	36,6	63,4	-	-
		SJM05 ₃₊₄	38,8	61,2	-	-
		SJM08 ₁	38,0	59,2	2,3	0,4
		SJM11 ₂	45,7	50,3	1,6	2,3
	SJM17₁	40,3	56,2	2,7	0,7	

Kako lagati s statistiko?

DELNI IZIDI

Vir: DVK / N = 700898 / Delež prešteti glasov 95,98 % / 20:55

Vir: RTVSLO Poročila ob 22H, 22. okt. 2017

Vaja 2

Primerjajmo mnenje o priseljevanju (vprašanja B38-B41)

- S spolom anketiranca (F2_1)
- Končano izobrazbo (F15)
- Velikost naselja (velnas)

Kaj opazimo?

Vaja 3

Preglejmo vprašalnik raziskave SJM162.

So v njem še katera druga vprašanja, ki bi jih lahko uporabili za preučevanje te tematik?

Iskanje podatkov v praksi

Iskanje podatkov je lahko zahtevno

- Preveč rezultatov
- Nič rezultatov
- Rezultati niso relevantni

Ocena iskanega izraza

- Kako dobro podatki zadoščajo tvojim potrebam?
- jezik
- "enak izraz", uporaba ustreznih ukazov(AND OR)

Sortiranje, filtriranje, uporaba naprednega iskanja

Iskanje besedišča iz vprašalnikov

🔍 🔑

Napredno iskanje

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (priseljavanje) (100 Zadetkov)
 - ADP
 - [MLAVOJ97]³ Slovenska mladina in vojaški poklic 1997
 - [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa
 - [SJM082]³ Slovensko javno mnenje 2008/2 : Evropska družboslovna raziskava
 - vzpodbujajo priseljavanje ljudi iz drugih držav [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - Naj SLO dovoli priseljavanje ljudem iz revnejših držav zunaj Evrope? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - Naj SLO dovoli priseljavanje ljudem s podobnim narodnostnim izvorom? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - Naj SLO dovoli priseljavanje ljudjem z drugačnim narodnostnim izvorom? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - [POV04]³ Prostorske **RAZISKAVE** **DUBLIN CORE** ?
 - [SJM87]³ Slovensko j
 - [SJM88]³ Slovensko j
 - [SJM90]³ Slovensko j
 - [EKOMIG10]³ Razisk: **Napredno iskanje**
 - [SJM042]³ Slovensko **Iskalni kriterij:**

Spremenljivka

vsebuje

priseljavanje

+

-

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?:

ADP

ADP-en

IŠČI

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

- Iščemo znotraj spremenljivke – besedijo, vprašanje...
- Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Citiranje podatkov

Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV

Tip objave	Prva navedenka v besedilu	Vse naslednje navedenke v besedilu	Navajanje v seznamu virov	Dodatna pojasnila
Podatki iz podatkovnega arhiva	(Pew Hispanic Center, 2006)	(Pew Hispanic Center, 2006)	Pew Hispanic Center. (2006). <i>Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey)</i> [Podatkovna datoteka]. Dostopno prek http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/	Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). <i>Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti</i> [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/	
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS	(European Commission, 2015)	(European Commission, 2015)	European Commission. (2015). <i>Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014</i> [Podatkovna datoteka]. Cologne: GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265	
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji	(SURS, 2015)	(SURS, 2015)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). <i>Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno</i> [Podatkovni portal SI-STAT]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://pxweb.stat.si/	
Kartografska aplikacija	(SURS, 2016)	(SURS, 2016)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). <i>Indeks staranja</i> [Kartografska aplikacija STAGE]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://gis.stat.si/	

Vaja 4

Za vajo poskušamo sami najti raziskave na temo priseljevanja in preveriti podatke.

Kako se podatki zbrani v starejših raziskavah razlikujejo od novejših?

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

CESSDA

UK • DATA
ARCHIVE

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

NSD EUROPEAN ELECTION DATABASE

European *Values* Study

European
Social
Survey

CSES
COMPARATIVE STUDY of ELECTORAL SYSTEMS

SHARE
Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe
50+ in Europe

Primer mednarodnih podatkov

Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

Software interface showing survey data for Q1b: Enjoy a paid job even if I did not need money.

Navigation: Show all studies | Eurobarometer | EVS | **ISSP** | Studies Eastern Europe | Election Studies Germany | Politbarometer

Menu: DESCRIPTION | TABULATION | ANALYSIS

ISSP
by Year
International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
Metadata
Variable Description
Archive and ID variables
Substantial variables

- Q1a Job is a way of earning money
- Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money**
- Q2a Personally important: job security
- Q2b Personally important: high income
- Q2c Personally important: opportunities for advancement
- Q2d Personally important: an interesting job
- Q2e Personally important: work independently
- Q2f Personally important: help other people
- Q2g Personally important: a job useful to society
- Q2h Personally important: decide time of work
- Q2i Personally important: contact with other people
- Q3 Give up job opportunities for benefit of family life
- Q4 Remain in not satisfying job for benefit of family life
- Q5 Past five years: discriminated against with regard to work
- Q6 Reason for discrimination
- Q7 Past five years: harassed at your job
- Q8a Workers need trade unions
- Q8b Strong trade unions bad for economy
- Q9 Preference of pers work situation at present
- Q10 Respondent currently working for pay
- Q11 Preference: number of hours working - earning money
- Q12a Apply to R's job: my job is secure
- Q12b Apply to R's job: my income is high
- Q12c Apply to R's job: opportunities for advancement are high
- Q12d Apply to R's job: my job is interesting
- Q12e Apply to R's job: can work independently
- Q12f Apply to R's job: can help other people
- Q12g Apply to R's job: job is useful to society
- Q12h Apply to R's job: personal contact with other people
- Q13a How often applies: Do hard physical work
- Q13b How often applies: find work stressful
- Q14a And how often applies: work at home during working hour
- Q14b And how often applies: involve working on weekends
- Q15 Best describes the working hours conditions
- Q16 Best describes the usual working schedule
- Q17 Best describes the organization of daily work
- Q18 How difficult: take time off during working hours

Variable v2: Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

LITERAL QUESTION
Q1
Please tick one box for each statement below to show how much you agree or disagree with it, thinking of work in general.

(PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE)

Q1b
I would enjoy having a paid job even if I did not need the money.

1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
8 Can't choose
9 No answer, refused

Note:
/ VE: Compared to the ISSP standard the answer categories are less pronounced: 1. Agree, 2. Agree somewhat, 3. Neither nor, 4. Disagree somewhat, 5. Disagree.

Values	Categories
1	Strongly agree
2	Agree
3	Neither agree nor disagree
4	Disagree
5	Strongly disagree
8	Can't choose
9	No answer, refused

SUMMARY STATISTICS

Valid cases	49092
Missing cases	2576

ISSP 2013: Ethnic minorities should be given government assistance to preserve their customs and traditions.

14402 results found in 37ms

[Advanced search](#)[Reset filters](#)[Clear search](#)▶ **Topic** ?▶ **Collection years** ?▶ **Country** ?▶ **Publisher** ?▶ **Language of data files** ?

Results per page

30 ▼

Sort by

Relevance ▼

<

1

2

3

4

...

>

[Business Register and Employment Survey, 2009-2016: Secure Access](#)
Office for National Statistics

Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner. The Business Register and Employment Survey (BRES) is the official source of employee and employment estimates by detailed geography and industry. It is also used to update the Inter-Departmental Business Register (IDBR), the main sampling frame for business surveys conducted by the Office for National Statistics (ONS), with information on the structure of businesses in the UK. The survey collects employment information f...

2016 Human Development Index of European Countries, released March 21, 2017

i.imgur.com/1Q09YR...

2016 HDI of European countries:

Created with mapchart.net ©

<http://i.imgur.com/1Q09YRu.png>

Event registry : concept - refugee

CURRENT ACTIVITY

STAGE – selitveni prirast

Skupni selitveni prirast, 2017

- 5,1 ali manj
- 5,0 – -0,1
- 0,0 – 4,9
- 5,0 – 9,9
- 10,0 ali več

Vrednost za Slovenijo: 0,6

Prikazan je skupni selitveni prirast na 1.000 prebivalcev, ki izraža razmerje med razliko števila priseljenih (iz tujine, drugih regij oziroma občin) ter števila odseljenih (v tujino, druge regije oziroma občine) v koledarskem letu, pomnoženo s 1.000. Negativno število pomeni, da se je iz regije oziroma občine več ljudi odselilo kot se je vanjo priselilo. Podrobnejši podatki o

Sličice v predstavitvi so bile pridobljene na www.flaticon.com

Vaja 4

Poigrajmo se še z mednarodnimi podatki

<https://zacat.gesis.org/webview/>

<https://www.europeansocialsurvey.org/>

”I have never
tried that before,
so I think I
should definitely
be able to do
that.”

- Pippi Longstocking

Vprašanja...

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

